

EFEITOS ADVERSOS DA TOXINA BOTULÍNICA EM TRATAMENTO ESTÉTICO FACIAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO /
12/12/2023](#)

*ADVERSE EFFECTS OF BOTULINUM TOXIN IN FACIAL AESTHETIC
TREATMENT*

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10362741

Bárbara César Santos MIRANDA¹;

Josiane Rodrigues QUEIROZ;

Júlia Castro de QUEIROZ;

Lisandra Gabrielle Silveira MORAES.

RESUMO: A pesquisa em foco aborda a sobre os efeitos adversos da toxina botulínica. O objetivo central foi discutir sobre os efeitos adversos da toxina botulínica, especificamente no que concerne aos procedimentos faciais, utilizando-se para tanto, de uma revisão de literatura, com um viés qualitativo, descritivo e exploratório. Utilizando plataformas como SCIELO e Google Acadêmico, foram selecionados artigos publicados entre 2003 e 2023 em português e inglês. Os resultados revelaram que a aplicação da TB na face proporciona notáveis benefícios, destacando-se a suavização de rugas e linhas de expressão, resultando em um efeito de rejuvenescimento facial, todavia, também apresenta efeitos adversos que, se não tratados por um profissional

poderá gerar danos estéticos para os pacientes. Destaca-se ainda que a ênfase recai sobre a necessidade crucial de a técnica ser executada por profissionais devidamente qualificados e habilitados na área, dada a possível ocorrência de efeitos adversos nos pacientes. Este estudo não apenas destaca a eficácia da TB como um recurso estético, mas também enfatiza a importância da competência profissional na sua administração para garantir resultados positivos e seguros.

Palavras-chave: Toxina botulínica. Estética. Rejuvenescimento. Efeitos adversos.

ABSTRACT: The focused research addresses the adverse effects of botulinum toxin. The central objective was to discuss the adverse effects of botulinum toxin, specifically regarding facial procedures, utilizing a literature review with a qualitative, descriptive, and exploratory approach. Platforms such as SCIELO and Google Scholar were used to select articles published between 2003 and 2023 in Portuguese and English. The results revealed that the application of BT on the face provides remarkable benefits, particularly in smoothing wrinkles and expression lines, resulting in a facial rejuvenation effect. However, it also presents adverse effects that, if not treated by a professional, may lead to aesthetic damage for patients. Furthermore, it was highlighted that the emphasis is crucial on the necessity for the technique to be performed by duly qualified and authorized professionals in the field, given the potential occurrence of adverse effects in patients. This study not only underscores the efficacy of BT as an aesthetic resource but also emphasizes the importance of professional competence in its administration to ensure positive and safe outcomes.

Keywords: *Botulinum toxin. Aesthetics. Rejuvenation. Adverse effects.*

1. Introdução

A área de Atuação do Biomédico no âmbito da Estética Biomedicina engloba a aplicação e avanço de terapias direcionadas a questões

estéticas faciais ou corporais. A regularização da atuação do biomédico nesse campo foi estabelecida em 2011, demandando uma habilitação específica (CFBM, 2011 CFBM, 2014).

Conforme a Resolução CFBM nº 200, de 01 de julho de 2011, que dispõe sobre os critérios para habilitação em Biomedicina estética, em que como norma, disciplina, portanto, os procedimentos que podem ser realizados por tais profissionais, que são, dentre eles: carboxiterapia, microagulhamento, peelings químicos, laser de dióxido de carbono (CO₂), luz intensa pulsada e procedimentos com TB. Tal regra normativa é um elemento essencial nesse contexto, uma vez que delinea o escopo de atuação dos biomédicos estetas, especificando suas responsabilidades e competências (CFBM, 2011).

A toxina botulínica, conhecida comumente pelo nome comercial Botox, representa uma ferramenta poderosa no arsenal terapêutico da medicina estética facial. Sua popularidade é evidenciada pela crescente procura por procedimentos que visam atenuar as marcas do tempo, suavizando rugas e linhas de expressão. No entanto, à medida que a busca pela juventude e vitalidade continua a impulsionar a demanda por esses tratamentos, torna-se imperativo aprofundar nossa compreensão não apenas dos benefícios, mas também dos potenciais efeitos adversos associados ao uso dessa substância (BRATZ; MALLETT, 2016).

A análise cuidadosa desses efeitos adversos não apenas proporciona uma visão holística sobre as implicações do tratamento, mas também oferece insights valiosos para profissionais de saúde, pesquisadores e aqueles que buscam uma compreensão mais completa dos aspectos clínicos relacionados à utilização da toxina botulínica em contextos estéticos. Ao mergulhar nesse estudo, é possível lançar luz sobre as complexidades subjacentes a esse procedimento amplamente difundido, contribuindo assim para uma abordagem mais informada e equilibrada na prática da medicina estética (BRATZ; MALLETT, 2016).

A busca incessante pela manutenção de uma aparência jovem e rejuvenescida levou ao crescimento expressivo no uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos faciais. Amplamente reconhecida por seus resultados notáveis na suavização de rugas e linhas de expressão, a toxina botulínica, popularmente conhecida como botox, tornou-se uma intervenção estética amplamente adotada (PINTO; EMILIANO, 2009).

Ademais, o cenário contemporâneo da estética facial experimenta uma crescente procura por procedimentos que visam a reversão dos sinais do envelhecimento, destacando a toxina botulínica como uma das principais ferramentas nesse contexto. No entanto, a expansão constante desses tratamentos demanda uma análise mais abrangente, não apenas dos benefícios estéticos proporcionados, mas também dos efeitos adversos associados, bem como das regulamentações que permeiam a atuação dos profissionais envolvidos. À medida que a demanda por tratamentos estéticos faciais continua a aumentar, é imperativo uma compreensão aprofundada dos potenciais efeitos adversos associados a essa substância (ZAGUI; MATAYOSHI; MOURA, 2008).

Assim, tendo em vista a presente discussão, o presente estudo, tem por objetivo geral o de discutir sobre os efeitos adversos da Toxina Botulínica em tratamentos estéticos faciais.

2. Material e Métodos

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. De acordo com Denzin e Lincoln (2006), um estudo qualitativo busca interpretar um fenômeno com base nos significados e consequências que eles conferem para os indivíduos. Assim, as reflexões na pesquisa qualitativa acontecem durante a etapa final da coleta de dados, momento em que se iniciam as discussões sobre a temática (BRYMAN, 1989).

Inicialmente, foi realizada uma extensiva revisão da literatura pertinente, buscando compreender e contextualizar os principais conceitos, teorias e debates relacionados ao tema em questão. A análise qualitativa será

empregada para interpretar e compreender as nuances e complexidades do fenômeno em estudo, destacando aspectos subjetivos e contextuais (GIL, 2002).

A pesquisa exploratória proporcionará uma investigação mais ampla e flexível, permitindo a descoberta de novos *insights* e a formulação de hipóteses para estudos futuros. A pesquisa também se caracteriza como sendo do tipo descritiva, pois apresenta uma apresentação minuciosa dos dados coletados, fornecendo uma compreensão abrangente das características, padrões e relações existentes no contexto da pesquisa (GIL, 2002).

Com o objetivo de realizar essa análise, foi conduzida uma revisão bibliográfica, e trabalhos pertinentes foram identificados nas plataformas de dados, incluindo a *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e o Google Acadêmico. Para tanto, utilizou-se os descritores “toxina botulínica”, “estética”, “rejuvenescimento” e “face”, com vistas a selecionar os trabalhos referentes a temática em questão. Parte superior do formulário

Os critérios de inclusão adotados foram o uso de artigos e trabalhos científicos publicados em português e inglês entre 2003 e 2023. Os critérios de exclusão foram trabalhos incompletos, sem consonância com a temática de estudo e publicados fora do período estipulado. Artigos publicados antes do período estipulado só foram utilizados caso fossem extremamente relevantes para a pesquisa.

3. Resultados e discussão

No contexto da saúde estética, autores como Silva e Brito (2017) enfatizam que o envelhecimento é uma preocupação crescente, influenciada pela sociedade e pelas redes sociais, que estabelecem padrões de beleza. A busca pela estética não se limita apenas à aparência, mas também se relaciona com a saúde e o bem-estar psicológico e físico. A saúde estética envolve a proteção, manutenção, promoção e recuperação da estética do

paciente, utilizando produtos e métodos específicos de acordo com as necessidades individuais (SILVA; BRITO, 2017).

O envelhecimento cutâneo é um processo complexo e gradual caracterizado pela perda progressiva da elasticidade da pele, desaceleração do processo de renovação celular e diminuição do metabolismo tecidual (GOUVEIA; FERREIRA; ROCHA SOBRINHO, 2020).

Embora seja um fenômeno intrínseco ao passar dos anos, é importante ressaltar que fatores externos, como o sedentarismo, estresse, alcoolismo, tabagismo, excessiva exposição solar, poluição ambiental e hábitos alimentares inadequados, podem acelerar significativamente esse processo (GOUVEIA, 2021).

Entretanto, Barros e Oliveira (2017) alertam que a percepção da beleza é subjetiva e influenciada pela sociedade, que estabelece normas e critérios muitas vezes inatingíveis. Redes sociais e mídia desempenham um papel importante na disseminação desses padrões de beleza, afetando a sociedade como um todo.

Nesse contexto, a demanda por cuidados estéticos é diversificada, vindo de diferentes estratos sociais e culturais, com empresas de cosméticos investindo em produtos inovadores para atrair a atenção dos consumidores (SILVA e BRITO, 2017).

A influência da cultura e da mídia molda a percepção da beleza, e profissionais qualificados, sobretudo, profissionais estetas, estes que desempenham um papel crucial na prestação de serviços de saúde estética (GODOY et al., 2016).

A busca pela beleza e pela saúde estética é influenciada pela sociedade, mídia e redes sociais, levando a uma demanda crescente por esses tratamentos. Profissionais qualificados desempenham um papel fundamental na garantia da segurança dos pacientes, enquanto a

indústria continua a evoluir, oferecendo opções mais acessíveis e com tempos de recuperação mais curtos (GODOY et al., 2016).

O mecanismo de contração dos músculos faciais é essencial para a comunicação humana, permitindo a expressão de emoções e sentimentos por meio de olhares e expressões faciais. Entretanto, paradoxalmente, esse mesmo mecanismo é responsável pelo surgimento de rugas e “marcas de expressão”, que podem ser classificadas como estáticas ou dinâmicas. As rugas dinâmicas ocorrem somente durante a contração muscular facial, enquanto as estáticas permanecem visíveis mesmo quando não há contração muscular (SILVA; PINTO; BACELAR, 2018).

A Toxina Botulínica do tipo A (TB-A), é amplamente utilizada no campo da estética, especialmente no contexto do tratamento antienvhecimento facial. Esta substância tem se destacado por sua eficácia na minimização de rugas e na correção de assimetrias e imperfeições da pele. Bratz e Mallet (2016) categorizam as aplicações da TB-A como procedimentos não cirúrgicos, minimamente invasivos, dependentes da dosagem e de efeito temporário. Adicionalmente, eles enfatizam os múltiplos benefícios associados ao uso da TB-A, tais como o rejuvenescimento facial, a melhoria da estética do sorriso gengival, o controle da hiperidrose (excesso de suor) e a notável redução na aparência de queloides e cicatrizes hipertróficas.

A TB-A, popularmente conhecida como *Botox*®, é uma neurotoxina que tem a capacidade de bloquear a transmissão dos sinais nervosos para os músculos. Essa característica encontra aplicação nos tratamentos estéticos voltados para a atenuação das rugas e das linhas de expressão presentes no rosto. A aplicação da toxina botulínica envolve a injeção precisa em áreas estratégicas do rosto. A substância atua bloqueando a liberação de acetilcolina, um neurotransmissor responsável pela contração muscular. Ao relaxar temporariamente os músculos (isto porque ela impede a liberação de Acetilcolina na fenda sináptica inibindo

a contração muscular), as rugas são suavizadas, proporcionando resultados estéticos visíveis (BRATZ; MALLETT, 2016).

Embora seja considerada uma intervenção segura, a administração da toxina botulínica pode ocasionalmente resultar em efeitos indesejados, em sua maioria de natureza leve e temporária. Entre os efeitos adversos mais comuns, observam-se dor, inchaço e vermelhidão na área onde a injeção é aplicada, sendo esses sintomas normalmente transitórios, desaparecendo em poucos dias. Adicionalmente, é possível experimentar temporariamente dificuldades para sorrir, piscar ou elevar as sobrancelhas, decorrentes do relaxamento dos músculos tratados pela injeção, mas geralmente esses problemas se resolvem em 2 a 3 semanas (PIRES; NADER; GODOI, 2021).

Efeitos mais raros incluem complicações como dificuldade em engolir ou falar, principalmente quando a injeção é realizada em áreas próximas à boca ou à garganta. Reações alérgicas graves são extremamente incomuns, embora possam ocorrer, manifestando-se por meio de sintomas como erupção cutânea, prurido, dificuldade respiratória e inchaço facial. Além disto, dentre os efeitos adversos mais comuns estão a possibilidade de hematomas no local da aplicação, edema e, ocasionalmente, uma assimetria temporária na expressão facial. É crucial ressaltar que esses efeitos costumam ser temporários, com a maioria dos pacientes experimentando uma recuperação completa em poucos dias ou semanas (COLOMBO; CUNHA, 2023).

É importante destacar que, embora pouco frequentes, a toxina botulínica também pode resultar em efeitos adversos graves, como paralisia muscular, ptose palpebral (queda da pálpebra superior), dificuldades urinárias e infecções. Além disto, podem surgir hematomas no local da aplicação, inchaço e, ocasionalmente, vermelhidão. Esses efeitos geralmente são leves e temporários, resolvendo-se por conta própria em alguns dias (PIRES; NADER; GODOI, 2021).

Embora a toxina botulínica seja uma opção amplamente aceita para tratamentos estéticos faciais, é essencial reconhecer os efeitos adversos potenciais associados a essa substância. Hematomas, inchaço, assimetria facial temporária e complicações mais sérias são considerações importantes a serem levadas em conta. A escolha de técnicas avançadas, como a microdosagem, pode oferecer benefícios adicionais, mas não elimina completamente os riscos (ZAGUI; MATAYOSHI; MOURA, 2008).

Antes de optar por um tratamento com toxina botulínica, é imprescindível discutir detalhadamente os potenciais riscos e benefícios do procedimento com um médico ou dermatologista experiente. Além disso, para minimizar a ocorrência de efeitos adversos, é fundamental aderir às orientações fornecidas pelo profissional após a intervenção, como evitar a manipulação da área tratada, a exposição ao sol e o uso de medicamentos que possam aumentar o risco de hemorragias (PIRES; NADER; GODOI, 2021).

4. Conclusão

A Toxina Botulínica tipo A, é uma substância amplamente empregada na área da saúde estética facial para atenuar rugas e linhas de expressão. Entretanto, assim como em qualquer procedimento médico, a aplicação da toxina botulínica não está isenta de possíveis efeitos indesejados.

Efeitos adversos comuns, como dor, inchaço e vermelhidão na região da injeção, geralmente são leves e temporários, desaparecendo em alguns dias. Outras reações transitórias podem incluir dificuldades temporárias em sorrir, piscar ou erguer as sobrancelhas devido ao relaxamento dos músculos tratados. Reações alérgicas graves são raras, mas podem ocorrer.

Além disso, existem efeitos adversos mais graves, como paralisia muscular, ptose palpebral, problemas urinários e infecções, embora sejam pouco comuns. Portanto, é de suma importância que qualquer pessoa que deseje submeter-se a um tratamento com toxina botulínica o faça

sob a orientação de um médico ou dermatologista experiente, que possa avaliar os riscos e benefícios específicos para cada paciente.

É fundamental destacar que a busca pela melhoria estética facial não deve ser baseada apenas em padrões ditados pela sociedade e pela mídia, mas deve considerar igualmente a saúde física e emocional do paciente. Profissionais devidamente habilitados desempenham um papel crucial na garantia da segurança dos pacientes, enquanto a indústria continua a desenvolver opções mais acessíveis e com tempos de recuperação mais curtos.

Portanto, a Toxina Botulínica tipo A pode ser uma ferramenta valiosa para aprimorar a estética facial e tratar problemas médicos específicos, como enxaquecas e hiperidrose. Entretanto, a decisão de submeter-se a esse tratamento deve ser tomada de maneira responsável, após uma análise completa dos potenciais riscos e benefícios, sob a supervisão de um profissional de saúde devidamente qualificado.

5. Referências

ASHADWI, A.; NADERSHAH, M.; OSBORN, T. Therapeutic applications of botulinum neurotoxins in head and necks disorders. **The Saudi. Dental Journal**, v.27, n.1, p.3-11, 2014.

BRATZ, P. D. E.; MALLET, E. K. V. Toxina Botulínica tipo A: abordagens em saúde. **Rev Saúde & Ciência em Ação**, v.3 p.58-70, 2016.

BRASIL. Botulismo. 2021. Ministério da Saúde. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/botulismo/#:~:text=Botulismo%20alimentar%3A%20n%C3%A1useas%2C%20v%C3%B4mitos%2C,de%20engolir%20e%20boca%20seca>. Acesso em: 02 out. 2023.

BRYMAN, A. **Research methods and organization studies**. London: Unwin Hyman, London, 1989.

CARRUTHERS, A.; CARRUTHERS, J. **Botulinum Toxin: Procedures in Cosmetic Dermatology**. 3.ed, Londres: Saunders Elsevier, 2013.

CFBM. CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA. **Resolução nº214 de 10 abril de 2012**. Disponível em: <https://cfbm.gov.br/resolucoes/>. Acesso em: 02 out. 2023.

CFBM. CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA. **Resolução nº214 de 29 maio de 2014**. Disponível em: <https://cfbm.gov.br/resolucao-no-241-de-29-de-maio-de-2014/>. Acesso em: 02 out. 2023.

CFBM. Resolução CFBM nº 200, de 01 de julho de 2011. 1011. Online. Disponível em: <https://cfbm.gov.br/resolucao>. Acesso em 02. Out. De 2023.

COBO, P. *et al.* **Toxina Botulínica na prática clínica. Atlas de pontos musculares**. Porto alegre: ARTMED, 2008.

COLOMBO, Yasmin dos Santos; CUNHA, Gabriella Lopes de Paula. A utilização da toxina botulínica tipo A para o tratamento de blefaroespasma essencial benigno e espasmo hemifacial. 2023.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. In: DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S. (Orgs.). **planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

FORGING FACES. **Major face and neck muscle**. 2021. Disponível em: <https://forgingfaces.com/major-face-and-neck-muscles/>. Acesso em: 02 out. 2023.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GODOY, I. M.; et al. A atuação do farmacêutico na saúdeestética. **Revista Eletrônica de trabalhos acadêmicos universo**, n. 3. Goiânia, 2016.

LIMA, J. R. Recursos terapêuticos utilizados pelo far

GOUVEIA, B. N.; FERREIRA, L. de L. P.; ROCHA SOBRINHO, H. M. O uso de toxina botulínica em procedimentos estéticos. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v.6, n.16, 2020.

GOUVEIA, B. N. **O uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos: uma revisão da literatura**. 2021. 17f. Monografia (Graduação em Biomedicina). Pontifícia Universidade Católica. Goiânia, Goiás. 2021.

MARTINS, R. R. *et al.* Toxina Botulínica tipo A no tratamento de rugas. **Int Most Científica da Farmácia Cent Univ Católica Quixadá**, v.3, p.2358-9124, 2016.

OLIVEIRA, G. Toxina Botulínica e suas complicações: Uma revisão de literatura. Int Repositório institucional, p.1-41, 2019.

PIRES, André Marcelino; NADER, Jacqueline Machado Pinto; GODOI, Larissa Toledo Mamede. Rejuvenescimento facial através da toxina botulínica: revisão de literatura. 2021.

RIBEIRO, I. O uso da toxina botulínica tipo A nas rugas dinâmicas do terço superior da face. **Revista da Universidade Ibirapuera**, v.7, p. 31-37, 2014.

RIBEIRO, B. C. M.; SALDANHA, L. J. S. **Efeitos adversos da toxina botulínica em tratamento estético**. 2021. 11f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina). Centro Superior UNA. 2021.

SANTOS, T. J. **Aplicação da toxina Botulínica em Dermatologia e estética e suas complicações: Revisão da Literatura**. Trabalho de obtenção de título de pós-graduação em Dermatologia – Núcleo Alfenas, 2013

SANTOS, C. S.; MATTOS, R. M. de; FULCO, T. de O. toxina botulínica tipo a e suas complicações na estética facial. **Revista Interdisciplinar Episteme**

Transversalis, v.6, n.2, 2015.

SILVA, Olga Moreno; BRITO, Josy Quélvia Alves. O avanço da estética no processo de Envelhecimento: uma revisão de literatura. **Revista de Psicologia**, [S.l.], v. 11, p. 424-440, 2017.

SCHLESSINGER, J. *et al.* New uses of abobotulinumtoxin in aesthetics. **Int Aesthetic Surg J.**, v.37, p.45–58, 2017.

SILVA, E. L., MENEZES, E. M. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000, 118p

SILVA, J. F. N. **A aplicação da toxina botulínica e suas complicações: revisão bibliográfica**. 2009. 134f. Dissertação (Mestre em Medicina Legal). Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar. Universidade do Porto, 2009.

SILVA, S. A.; PINTO, L. P.; BACELAR, I. A. O uso da radiofrequência no rejuvenescimento facial – revisão de literatura. **Rev Saúde em Foco**, p.569–80, 2018.

VASCONCELLOS, R. C.; SOTERO, P.; LAGE, R. Atualizações do uso cosmético e terapêutico da toxina botulínica. **Int Surg Cosmet Dermatology**, v.10, n.3, p.97–104, 2019.

ZHU, J. *et al.* The efficacy of intradermal injection of type A botulinum toxin for facial rejuvenation. **Int Dermatol Ther.**, v.30, n.1, p.10–3, 2017.

ZAGUI, Roberta Melissa Benetti; MATAYOSHI, Suzana; MOURA, Frederico Castelo. **Efeitos adversos associados à aplicação de toxina botulínica na face: revisão sistemática com meta-análise**. Arq. Bras. Oftalmol. 71 (6), Dez 2008. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/abo/a/WrXYQrNLhQ7SRB7Hg894mPF/#>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de

fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil